

LEWIS WOLPERT: EMBRIOLOGIA, ÉTICA E DEPRESSÃO

*Daniel Sander Hoffmann**

RESUMO

Lewis Wolpert é um proeminente biólogo do desenvolvimento, bem conhecido pelo seu conceito de informação posicional e pelo “problema da bandeira francesa”. O professor Wolpert sustenta que a ciência confiável é isenta de valores, e ele tem desempenhado um papel importante em tornar a ciência disponível ao público. Esta entrevista fornece uma perspectiva sobre algumas das idéias centrais deste pensador polêmico.

Palavras-chave: Lewis Wolpert; embriologia; ética; biologia do desenvolvimento; depressão; complexidade.

LEWIS WOLPERT: EMBRYOLOGY, ETHICS AND DEPRESSION

Lewis Wolpert is a prominent developmental biologist, well known for his concept of positional information and the “French flag problem”. Professor Wolpert sustains that reliable science is value-free, and he has been playing an important role in making science available to the public. This interview provides an insight into some of the key ideas of this polemic thinker.

Key words: Lewis Wolpert; embryology; ethics; developmental biology; depression; complexity.

Lewis Wolpert é um biólogo do desenvolvimento que originalmente teve formação como engenheiro civil na África do Sul. Posteriormente, ele continuou seus estudos na *King's College*, em Londres, onde realizou pesquisas em biologia celular. É sua a célebre frase: “Não é o nascimento, o casamento

* Engenheiro Mecânico, Biólogo, Mestre em Engenharia, Mestre em Ecologia, Doutor em Genética, professor adjunto da UERGS e membro do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências da UFRGS. *E-mail:* professorhoffmann@gmail.com

ou a morte, mas sim a gastrulação¹ a época verdadeiramente mais importante de sua vida”.

Para citar alguns de seus trabalhos, ele publicou, sendo que alguns sem traduções para o português, *The Triumph of the Embryo*,² *The Unnatural Nature of Science*,³ *Principles of Development*⁴ (1998), e *Malignant Sadness: The Anatomy of Depression*⁵ (1999) – um livro resultante de sua própria experiência com a depressão profunda que inspirou a série televisiva *A Living Hell*, da BBC2.

O professor Wolpert tem apresentado ciência no rádio e na televisão por muitos anos, e foi Chairman do *Committee for the Public Understanding of Science*. Ele se tornou *Fellow of the Royal Society* em 1980 e foi condecorado CBE (*Commander of The Most Excellent Order of the British Empire*), em 1990. Ele passou, em 1999, a ser *Fellow of the Royal Society of Literature*. Ele também é vice-presidente da *British Humanist Association*. Lewis Wolpert atualmente leciona Biologia Aplicada à Medicina no Departamento de Anatomia e Biologia do Desenvolvimento do *University College*, em Londres. Em suas entrevistas, costuma dar respostas breves e sintéticas, talvez refletindo sua postura epistemológica de que a ciência deva sempre buscar responder as grandes questões com clareza.

Hoffmann – *Professor Wolpert, como você gostaria de se introduzir ao nosso leitor?*

Wolpert – Eu nasci na África do Sul há muito tempo – 1929. Estudei engenharia civil e trabalhei no *National Building Research Institute*. Em 1953 eu atravessei a África de carona e trabalhei em Israel por um ano, e, depois, estudei mecânica do solo no *Imperial College*, em Londres. Mudei então para biologia celular e do desenvolvimento, no *Kings College*, e fiz um doutorado sobre a mecânica da citocinese – a divisão de uma célula em duas. Mais tarde, tornei-me professor de Biologia Aplicada à Medicina no *University College*,

¹ A gastrulação é um estágio de desenvolvimento no qual uma série de extensos rearranjos celulares produz um embrião com os três bem conhecidos folhetos germinativos: ectoderme, endoderme e mesoderme.

² WOLPERT, L. *The Triumph of the Embryo*. Oxford: Oxford University Press, 1994. 224 p. (Sem tradução para o português até o momento.)

³ WOLPERT, L. *The Unnatural Nature of Science*. Harvard: Harvard University Press, 2000. 191 p. (Sem tradução para o português até o momento.)

⁴ Traduzido para o português: WOLPERT, L., BEDDINGTON, R., BROCKES, J., JESELL, T., LAWRENCE, P., MEYEROWITZ, E. *Princípios de biologia do desenvolvimento*. Porto Alegre: Artmed, 2000. 434 p.

⁵ Traduzido para o português: WOLPERT, L. *Tristeza maligna; a anatomia da depressão*. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 216 p.

onde sou agora Professor Emérito. Sou divorciado da mãe de meus quatro filhos e eles têm agora seis netos. Ao longo dos últimos dez anos sofri um grande número de episódios de depressão e escrevi o livro *Tristeza maligna; a anatomia da depressão*. Amo tênis e minha bicicleta é minha melhor amiga.

Hoffmann – *Biologia do Desenvolvimento em poucas palavras.*

Wolpert – Biologia do Desenvolvimento é como as células podem, confiavelmente, dar origem a organismos tão complexos quanto os humanos. É como os genes providenciam proteínas na hora e no lugar certo, determinando assim como as células se comportam.

Hoffmann – *De onde veio o seu famoso conceito da “informação posicional”? Você ainda se lembra do momento da heureka? Você se sentiu como o próprio Arquimedes?*

Wolpert – Passei a interessar-me pela formação de padrões no desenvolvimento, e trabalhei com desenvolvimento de ouriços-do-mar e regeneração em hidras. Eu estava impressionado pela habilidade que esses organismos tinham de desenvolver um padrão que era o mesmo ao longo de um espectro um tanto grande. Para poder pensar sobre isso inventei o “Problema da Bandeira Francesa” – se um grupo de células podia ser azul, branco ou vermelho, como poderia uma linhagem sempre se parecer com a bandeira francesa, um terço azul, um terço branco e um terço vermelho? Houve um momento de heureka quando me dei conta de que se elas soubessem sua posição seria possível produzir qualquer padrão espacial. Foi muito excitante.

Hoffmann – *Como você definiria o seu “amor pelo embrião”?*

Wolpert – O embrião é fantástico. Ainda me impressiona o fato de que todos nós, animais, somos provenientes de uma única célula. As células são tão espertas, e a forma com que elas se desenvolvem é linda, mas complexa.

Hoffmann – *Você disse em algum lugar que “a ciência confiável é isenta de valores”, e comparou a polêmica sobre clonagem e temas correlatos a pouco mais do que “masturbação moral”. Você poderia nos explicar isso?*

Wolpert – Ciência – ciência confiável – é livre de valores e não deve ser confundida com tecnologia ou as aplicações da ciência. A maior parte da histeria sobre clonagem e células-tronco carece de validade científica ou ética. Eu sou contra a clonagem reprodutiva humana porque a criança será quase certamente anormal. O que interessa em todas essas circunstâncias é o bem-estar da criança. É importante reconhecer que o embrião nos estágios iniciais não é um ser humano.

Hoffmann – *O embrião nos estágios iniciais de desenvolvimento não é um ser humano porque, insistiriam alguns, ele carece de uma alma. Mas para um materialista inflexível como você, eu suponho, não existem “almas” disponíveis por aí. Então o que nos torna humanos?*

Wolpert – Nós somos humanos porque evoluímos crenças causais com relação à confecção de ferramentas. Nossos ancestrais necessitavam então saber o que acontecia quando nós morríamos.

Hoffmann – *A maior parte das pessoas são religiosas de uma forma ou outra. Você contempla um futuro distante onde a religião definitivamente não tem mais lugar? E será isso desejável?*

Wolpert – Eu penso que a religião sempre estará conosco e que ela dá grande conforto a muitas pessoas. Crenças místicas estão embebidas em nossos cérebros.

Hoffmann – *Pode a ciência talvez preencher o desejo humano de “conectividade” com algo maior? Estou aqui pensando em autores tais como Ursula Goodenough, que no seu livro The Sacred Depths of Nature (1998) propõe algum tipo de “naturalismo religioso”, por meio do qual as emoções religiosas podem ser elicitadas pela realidade (física) natural.*

Wolpert – A ciência nunca substituirá a religião, já que vai contra o senso comum e não dá as respostas ou auxílio que a religião pode dar a um indivíduo.

Hoffmann – *Tornar pública a sua depressão profunda, alguns anos atrás, foi uma atitude bem-vinda. É correto dizer isso?*

Wolpert – Outras pessoas com depressão ficaram muito felizes com o fato de eu ter tornado isso público.

Hoffmann – *Qual a mensagem central de Tristeza Maligna? Você pretende que o livro ajude as pessoas de alguma maneira? Ele está óbvia e intencionalmente longe de ser um livro de auto-ajuda do tipo new age (o que venderia melhor, eu suponho).*

Wolpert – Meu objetivo inicial foi compreender e explicar a depressão como uma doença séria e tentar livrá-la do estigma. Pessoas com depressão precisavam de auxílio, e não somente de seus psiquiatras.

Hoffmann – *O livro deu origem a uma importante série televisiva. A propósito, você mencionou em alguma entrevista que você gosta de se apresentar em público. Você poderia contar ao leitor de Episteme sobre a sua experiência?*

Wolpert – Eu não necessariamente gosto, mas já que isso é alguma coisa, uma das poucas coisas que eu posso fazer, então é bastante recompensador.

Hoffmann – *Vamos levantar um outro tema: por favor nos fale algo do debate sobre “telepatia” que envolveu você e Rupert Sheldrake.*⁶

⁶ O leitor interessado pode conferir a entrevista *Conversando com Rupert Sheldrake: os desafios da inovação científica*, publicada na *Episteme* 22 (jul.-dez./2005).

Wolpert – Eu perdi o debate no sentido de que a audiência acreditou em Rupert, um velho amigo meu que tem agora se tornado um pouco extravagante em suas crenças. O debate foi interrompido porque uma pessoa da audiência teve um ataque cardíaco enquanto me fazia uma pergunta. Eu não acredito em telepatia ou em outros processos místicos.

Hoffmann – *Qual é o papel dos genes nas doenças mentais, professor Wolpert? Existem exemplos relevantes de processos moleculares disponíveis? Você acredita que existe algo como um gene da depressão?*

Wolpert – Cerca da metade das causas de depressão se deve a genes que influenciaram a estrutura do cérebro e do corpo. Estudos de gêmeos tornam isso muito claro. Existem já algumas indicações de que uns poucos foram identificados – por exemplo um gene relacionado à serotonina. E com a esquizofrenia a base genética é ainda mais forte.

Hoffmann – *O sucesso do seu conceito de informação posicional levou a uma busca geral por um sistema subjacente de coordenadas. Como um resultado, vários sistemas foram propostos ao longo dos anos. Você tem seguido de perto esses desenvolvimentos? Em caso afirmativo, qual você crê ser o melhor modelo matemático disponível?*

Wolpert – Esse é um assunto complexo que eu sigo de perto. Eu já não penso que a posição é especificada por difusão, e sim que interações célula-a-célula estão envolvidas. Mas nós simplesmente não sabemos. O modelo de Lawrence Struhl para a polaridade pode ser o caminho a seguir. Os modelos matemáticos ainda não ajudaram.

Hoffmann – *Durante as duas últimas décadas nós testemunhamos uma verdadeira explosão de “pesquisa em complexidade”, surgindo a partir de centros tais como o Santa Fe Institute, o Center for Complex Systems Research (Universidade de Illinois) e o New England Complex Systems Institute, para citar apenas alguns. Como você vê a relevância prática de estudos tais como experimentos in silico (ou computacionais), dentre outros?*

Wolpert – Complexidade e sistemas estão na moda e são importantes, mas ainda não nos disseram alguma coisa significativa sobre desenvolvimento – mas as células são complexas, e a pesquisa de sistemas é um passo para frente. Lembre-se sempre que as células são muito mais espertas do que você pensa.

Hoffmann – *Você acha que recebeu todo o reconhecimento que você merece? Em caso negativo, o que está faltando?*

Wolpert – Minhas idéias originais foram recebidas nos Estados Unidos com hostilidade, mas eu fui apoiado aqui na Inglaterra por Francis Crick e outros. Tenho tido, agora, reconhecimento mais do que suficiente no que se refere à formação de padrões. Mas ainda espero que minhas idéias de citocinese sejam mais bem apreciadas.

Hoffmann – *Professor Wolpert, muito obrigado pelo diálogo, que foi realmente instrutivo. Suas últimas palavras...*

Wolpert – Muito obrigado. Tenho pouco a acrescentar, mas sempre cheque suas crenças contra o mundo real, e não tenha medo de mudá-las.